

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81'371:811.111+811.112.2

© 2025 В. Д. Калиущенко, Е. И. Милохин

СЕМАНТИКА КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ОЧАРОВАНИЕ» В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ*

Статья посвящена исследованию семантики глаголов, выражающих каузирование эмоционального состояния очарования в немецком и английском языках. Проведенный сопоставительный анализ исследуемых лексических единиц позволил установить общие и дифференциальные черты в их семантике.

Ключевые слова: каузативный глагол, семантический анализ, формула толкования, каузативная сема, эмотивная сема, дополнительная сема.

© 2025 V. D. Kaliuščenko, E. I. Milokhin

SEMANTICS OF THE CAUSATIVE VERBS BELONGING TO THE LEXICO-SEMANTIC GROUP «CHARM» IN GERMAN AND ENGLISH

This paper deals with the semantics of verbs that express the causation of the emotional state of charm in German and English. The conducted contrastive analysis of the studied lexical units made it possible to establish convergences and divergences in their semantics.

Key words: causative verb, semantic analysis, interpretation formula, causative seme, emotive seme, additional seme.

Введение. Данная статья посвящена исследованию семантики каузативных глаголов лексико-семантической группы «очарование» (далее каузативные глаголы «очарования» – КГО) в немецком и английском языках, таких как нем. *bezaubern* ‘очаровывать’, англ. *to charm* ‘очаровывать’. **Актуальность** исследования обусловлена интересом лингвистики к лексике чувств и эмоций [Wierzbicka, 1999], к проблемам сопоставительного изучения вопросов семантического синтаксиса, а также недостаточным уровнем изученности особенностей языковой реализации эмотивных глаголов в разноструктурных языках. В основе данной работы лежит семантический анализ, который позволяет выделить основные и дополнительные семы в значениях исследуемых лексических единиц.

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

Цель настоящего исследования – провести сопоставительный семантический анализ КГО и выделить общие и дифференциальные черты в семантике данных лексических единиц.

Материалом работы служат 44 эмотивных глагола в немецком языке и 48 глаголов в английском языке. Лишь незначительная часть из них (11 в немецком) и (14 в английском) выражают каузирование эмоционального состояния очарования. Данные КГО были отобраны из толковых словарей и рассмотрены на примерах из Deutsches Referenzkorpus (227 предложений) [DeReKo] и iWeb: The Intelligent Web-based Corpus (248 предложений) [iWeb].

1. У. Крофт [Croft, 1993] рассматривает эмотивные глаголы, которыми являются исследуемые глаголы очарования, преимущественно как каузативные. Анализируя русский каузативный глагол «радовать», С. В. Шустова [Шустова, 2018: 48] подчёркивает, что в его семантике обнаруживается эмотивный потенциал, т. е. эмотивная функция находит своё выражение в значении *возбуждать, вызывать радость в ком-чем-н., доставлять радость кому-н.* [Ожегов, 1987: 555], где *возбуждать, вызывать* и *доставлять* являются каузативными семами, а *радость* – эмотивной семой. Аналогичная ситуация с немецкими и английскими КГО. Например, эмотивная функция глагола нем. *faszinieren* осуществляется в его значении *eine fesselnde Wirkung auf jmdn. ausüben* ‘оказывать на кого-либо чарующее воздействие’ [DWDS], где *ausüben* – каузативная сема, а *fesselnde Wirkung* – эмотивная сема.

Под каузативными глаголами понимаются единицы, отражающие каузативную ситуацию, составляющими которой являются две микроситуации: каузирующая (антецедент) и каузируемая (консеквент), «связанные между собой отношением каузации или причинения» [Недялков, Сильницкий, 1969: 6-7]. Опираясь на понятие каузативности, представленное Дж. Лайонзом («одна ситуация вызывает другую» [Lyons, 1977: 490]), Е. В. Падучева определяет каузативный глагол как глагол, который называет ситуацию, в которой изменение состояния у одного участника, условно названного X-ом, вызвано другим участником, условно названного Y-ом [Падучева, 2001: 53]. Другие отечественные лингвисты делают акцент на том, что ведущей минимальной и неделимой частью каузативного глагола является сема воздействия субъекта на объект с целью изменения эмоционального состояния второго или его побуждения для выполнения определённого действия [Дадуева, 2011: 76; Довгаль, Шепелева 2015: 50].

Анализ КГО проводился с применением формул толкования, представляющих собой перифразу значений глаголов с сохранением главных актантов предиката [Калиущенко, 2016: 55]. Общая формула толкования для всех КГО имеет следующий вид:

«X каузирует Y испытывать Z» [Kaliuščenko, 2000: 57], где X – Каузатор (причина смены эмоционального состояния, синтаксический субъект предиката), Y – Экспериментер (лицо, испытывающее эмоциональное состояние, синтаксический объект предиката), а Z – значение эмоционального состояния очарования. В свою очередь, Каузатор делится на несколько видов: Агенса (активный участник ситуации (всегда или обычно одушевлённый), который сознательно, намеренно, целенаправленно производит действие и контролирует ситуацию) [Fillmore, 1967: 46], Ситуация («событие, состояние, процесс (отъезд, вялость, шум)»), которые обуславливают каузирование определенного эмоционального состояния), Причина (участник ситуации, который не совершает действий и над которым они не совершаются),–и Информация («информация о событии» или «информация, возникшая в ходе протекания события») [Падучева, 2004: 55, 83, 269, 284]. Экспериментером называется участник макроситуации, на чье психическое состояние или ментальные процессы было оказано влияние [Chafe, 1975: 145].

2. Согласно словарю С. И. Ожегова, под очарованием понимаем *чарующая сила, прелесть кого-чего-н.* [Ожегов, 1987: 418]. В Большом академическом словаре русского языка даётся другая семантика этого слова: *1. Устар. Колдовство, волшебство. 2. Чарующая, притягательная сила кого-, чего-л.; обаяние. 3. Состояние подвергшегося действию чарующей, притягательной силы кого-, чего-л. 4. Разг. О ком-, чём-л. пленительном, очаровательном* [БАСРЯ, 2011: 194], которые указывают на то, что слово «очарование» больше употребляется в переносном значении, в значении результата воздействия, а также как характеристика субъекта или объекта, обладающего притягательной силой. *1. Устар. Колдовство, волшебство.* указывает на историческую связь слова «очарование» с магическим влиянием, что подтверждает синонимию глаголов рус. *очаровывать, околдовывать и завораживать.*

Однако в данной работе также рассматриваются единицы, обозначающие каузацию интереса и увлечения, так как они также связаны с привлечением Каузатором внимания Экспериментера каким-либо образом. Дополнительно стоит также отметить, что в основном исследуемые лексические единицы в английском языке переводятся на русский как «очаровывать», но не имеют в своих значениях семы «чарующая сила», а привлечение интереса, например: семантика глагола англ. *to fascinate – to interest someone a lot* ‘сильно заинтересовать кого-л.’.

В лексико-семантическую группу «очарование» входят следующие глаголы: нем. *bezaubern* ‘очаровывать, околдовывать’, *verzaubern* ‘очаровывать, околдовывать’,

faszinieren ‘очаровывать’, *fesseln* ‘приковывать, очаровывать’, *betören* ‘(возвыш.) обвораживать’, *bannen* ‘(возвыш.) очаровывать, околдовывать’, *berücken* ‘(возвыш.) пленять’, *bestriicken* ‘очаровывать, пленять’, *bezirzen* ‘(разг., иногда шутил.) очаровывать’, *behexen* ‘(перен.) околдовывать’, *verlocken* ‘(возвыш.) манить’, англ. *to charm* ‘очаровывать’, *to fascinate* ‘очаровывать’, *to captivate* ‘увлекать, очаровывать’, *to enchant* ‘очаровывать’, *to entrance* ‘завораживать’, *to mesmerize* ‘очаровывать’, *to spellbind* ‘очаровывать’, *to seduce* ‘заманивать, соблазнять’, *to entice* ‘заманивать, соблазнять’, *to bewitch* ‘очаровывать’, *to lure* ‘завлекать’, *to enthrall* ‘очаровывать’, *to engross* ‘увлекать’, *to absorb* ‘увлекать’.

Проведенный анализ позволил выделить ряд дополнительных сем каузативных глаголов очарования в немецком и английском языках, которые уточняют семантику каждого из них и служат для различения данных синонимичных лексических единиц [Апресян, 1974: 9]. Например, в обоих языках отмечены КГО, обозначающие низкую, нейтральную и высокую степень эмоционального состояния очарования.

3. Низкая степень каузирования очарования отмечается только у английского глагола *to attract*, который имеет следующую семантику: (*of people, things, places, etc.*) *to pull or draw someone or something towards them, by the qualities they have, especially good ones* ‘(о людях, вещах, местах и т. д.) притягивать к себе кого-то или что-то своими качествами, особенно хорошими’, где каузативная сема – *pull* и *draw*, однако конкретная эмотивная сема здесь не указана, так как здесь подразумевается внимание или интерес, которые Казутор вызывает у Экспериенцера, например:

(1) англ. [...] *the market players have come back with new flavors and packaging to attract the consumers* [iWeb] ‘[...] производители вернулись на рынок с новым качеством товара и упаковки, чтобы привлечь потребителей’.

В примере (1) Каузатор, выраженный Агенсом *the market players* каузирует у Экспериенцера *the consumers* интерес и / или внимание новыми вкусами и упаковкой. В семантике глагола *to attract* акцент делается на «притягивании» внимания и / или интереса Экспериенцера *the consumers* за счёт привлекательных качеств товара, но без явного выражения сильной эмоциональной составляющей. Поэтому формула толкования данной лексической единицы имеет следующий вид: «X каузирует Y находиться в эмоциональном состоянии очарования Z низкой степени».

4. Семантика глагола *fesseln* ‘приковывать, очаровывать’ в немецком языке и *to fascinate* ‘очаровывать’ в английском указывает на нейтральную степень каузируемого состояния очарования, связанного с проявлением сильного интереса Экспериенцера по отношению к Каузатору: (*übertragen*) *etw. erweckt ganz stark jmds. Interesse, Aufmerksamkeit, etw. packt*

jmdn. [DWDS] '(перен.) что-то очень сильно привлекает чей-то интерес, внимание' с основной каузативной семой *erweckt*, а также дополнительной семой *ganz stark*, свидетельствующей об интенсификация каузируемого эмоционального состояния, например:

(2) нем. *Mit markanten Kopfmotiven, heftigen Akkordballungen und spielerischer Ausgelassenheit fesselt er den Hörer* [DeReKo] 'Он завораживает слушателя выразительными головными мотивами, энергичными сменами аккордов и наигранной раскованностью'.

(3) англ. ... *Manipulating this effect continues to fascinate guitarists, so much so that it has become a staple feature in many guitars* [iWeb] 'Использование этого эффекта продолжает очаровывать гитаристов настолько, что он стало основной функцией многих гитар'.

В примере (2) Каузатором эмоционального состояния очарования выступает Агенс, выраженный личным местоимением *er*, а Экспериенцером – *Hörer*. Несмотря на то, что прилагательные *markanten*, *heftigen* и *spielerischer* употреблены в группе Способ воздействия *mit markanten Kopfmotiven, heftigen Akkordballungen und spielerischer Ausgelassenheit* как эпитеты, они выражают нейтральную степень каузируемого чувства. В отличие от глаголов типа *bezaubern* (см. ниже) здесь можно объяснить природу наступления у Экспериенцера этого эмоционального состояния, так как отмечены музыкальные термины (*Akkordballungen, Akkordballungen*), оказывающие влияние. В примере (3) Ситуация *manipulating this effect* каузирует у Экспериенцера *guitarists* сильное чувство очарования, что заставило сделать этот эффект основной функцией многих гитар. Данный пример также показывает, что причина приведения Экспериенцера *guitarists* в эмоциональное состояние очарования объяснима, поскольку гитаристы управляют этим эффектом.

Глаголы нем. *fesseln* и англ. *to charm* не имеют дополнительных сем, которые могли бы уточнить их значение, что даёт возможность называть данные лексические единицы нейтральными с точки зрения интенсивности каузируемого эмоционального состояния. Формула толкования имеет следующий вид: «X каузирует Y находиться в эмоциональном состоянии очарования Z», что совпадает с универсальной формулой толкования для глаголов данной лексико-семантической группы.

Нейтральная степень каузируемого чувства очарования отмечается также в семантике КГО нем. *bezaubern* 'очаровывать, околдовывать', *betören* '(возвыш.) обвораживать', *bannen* '(возвыш.) очаровывать, околдовывать', *berücken* '(возвыш.) пленять', *bestriicken* 'очаровывать, пленять', *bezirzen* '(разг., иногда шутл.) очаровывать', *behexen* '(перен.) околдовывать' и англ. *to spellbind* 'очаровывать', *to enchant* 'очаровывать', *to bewitch* 'очаровывать'. Семантика данных КГО в английском языке:

to influence by or as if by charms and incantation [MWD] ‘воздействовать с помощью или как бы с помощью чар и заклинаний’ с основной каузативной семой *influence* и семами *charms* и *incantation*, подразумевающие. Немецкий КГО имеет аналогичное значение. В значении данных лексических единиц содержится семантический признак неконтролируемости, потому что воздействие на Экспериенцера осуществляется как будто при помощи заклинаний или чар, и природа наступления очарования не всегда может быть объяснима, в то время как в значениях рассмотренных выше глаголов нем. *fesseln* и англ. *to charm* речь идёт об интересе и внимании, например:

(4) нем. *Die Liebenswürdigkeit des kleinen Schwarzkittels bezaubert den Fuchs indessen so, daß er ihn mit im Fuchsbau hausen läßt* [DeReKo] ‘Любезность маленького дикого кабана настолько очаровывает лису, что она позволяет ему жить с ней в лисьей норе’.

(5) англ. *Throughout his life in jazz, Cecil continues to spellbind or infuriate listeners* ‘На протяжении всей своей жизни в джазе Сесил продолжает очаровывать или приводить в ярость слушателей’ [iWeb].

В примере (4) Каузатором выступает Ситуация *Die Liebenswürdigkeit des kleinen Schwarzkittels*, т. е. любезная манера поведения маленького дикого кабана каузирировала такое сильное чувство очарования у Экспериенцера *den Fuchs*, что как будто под действием каких-то чар лиса позволила ему жить в её норе. Исходя из контекста, вероятнее всего, лиса и дикий кабан являются аллегорическими образами. Агнс *Cecil* в примере (5) каузирует чувство очарования у Экспериенцера, представленного собирательным существительным *listeners*, продолжительное время, так как глагол *continues* указывает на то, что Сесилу всё ещё удаётся очаровывать слушателей. Можно предположить, что под Агенсом *Cecil* подразумевается либо личность Сесила или присущие ему человеческие качества или его поведение, которые воздействуют на Экспериенцера *listeners* непосредственно, либо джазовая музыка Сесила (на это указывает *throughout his life in jazz*), которые находят у Экспериенцера *listeners* настолько сильный отклик, что необъяснимым и, исходя из значения глагола *to spellbind*, магическим образом вызывают у него чувство очарования. Формула толкования следующая: «X каузирует Y испытывать Z высокой степени, воздействуя на Y (необъяснимым / магическим) образом».

Примечательно, что в онлайн-словаре Oxford Advanced Learner's Dictionary [OALD] в семантике английских глаголов *bewitch* и *enchant* чётко разграничивается прямое (*to put a magic spell on somebody* ‘наложить на кого-нибудь волшебное заклинание’) и переносное значение (*to attract somebody strongly and make them feel very interested, excited, etc* ‘сильно привлечь кого-нибудь и заставить почувствовать себя очень заинтересованным,

взволнованным и т. д.’), подчёркивая, что воздействие Каузатора на Экспериенцера происходит благодаря его привлекательности (внешней или внутренней), без использования магии и чар в непрямом смысле, т. е. изменение эмоционального состояния у Экспериенцера поддаётся объяснению.

5. Высокую степень очарования выражает немецкий глагол *faszinieren* ‘завораживать’ и английский глагол *to charm* ‘очаровывать’. Немецкий КГО имеет значение *eine fesselnde Wirkung auf jmdn. ausüben* [DWDS] ‘оказывать на кого-либо пленяющее воздействие’, где основной каузативной семой является *ausüben*, а эмотивной семой – *eine fesselnde Wirkung*, поскольку она обозначает эффект, вызывающий сильный эмоциональный отклик у Экспериенцера. Английский КГО имеет аналогичное значение, например:

(6) нем. *Dazu wurden Lieder, Zaubertricks und Geschichten vorgetragen, die das Publikum faszinierten* [DeReKo] ‘Для этого были представлены песни, фокусы и истории, которые очаровали публику’.

(7) англ. [...] *Miss North Carolina contestant charmed American audiences with her Southern twang and blonde ambition* [iWeb] ‘[...] Участница конкурса «Мисс Северная Каролина» очаровала американскую публику своим южным американским акцентом и амбициями блондинки’.

В примере (6) эмоциональное состояние очарования Экспериенцера *das Publikum* обусловлено воздействием на него Каузаторов, выраженных Ситуацией *wurden Lieder, Zaubertricks und Geschichten vorgetragen*, при помощи притягательной силы искусства, вызывая у него эмоции. Каузатор, выраженный в примере (7) Агенсом *Miss North Carolina contestant*, воздействует на Экспериенцера *American audiences*, своей речью и поведением, вызывая у него эмоциональное состояние очарования. Глаголы нем. *faszinieren* и англ. *to fascinate* имеют следующую формулу толкования: «X каузирует Y находиться в эмоциональном состоянии очарования Z высокой степени».

Высокую степень интенсивности испытываемого эмоционального состояния очарования также выражают глаголы *verzaubern* и *verlocken* в немецком языке, *to enthrall, to engross, to absorb, to entrance, to mesmerize, to bewitch, to captivate* в английском языке, которые имеют семантику: *to have such a strong effect on you that you cannot give your attention to anything else* [OALD] ‘влиять на Вас так сильно, что Вы не можете уделять внимание ничему другому’ с каузативной семой *have an effect* и дополнительной семой *strong*, свидетельствующая о том, что данные глаголы каузируют сильное чувство. Однако *you cannot give your attention to anything else* конкретизирует значение

рассматриваемых единиц, позволяя говорить о высокой степени каузирования эмоционального состояния, например:

(8) нем. *Einfühlsame Harfenklänge, erhebende Bläsermusik und die herrlichen Stimmen von 44 jungen Sängern haben die Zuhörer verzaubert* [DeReKo] ‘Чуткие звуки арфы, воодушевляющая духовая музыка и великолепные голоса 44 молодых певцов заворожили слушателей’.

(9) англ. *The Igaussu Falls also mesmerize passengers on tours with astonishing cascading waterfalls ...* [iWeb] ‘Водопады Игуасу также завораживают пассажиров во время экскурсий ошеломляющими каскадными водопадами ...’.

В предложении (8) Каузатором выступают три эстетически насыщенных компонента: Причины *einfühlsame Harfenklänge, erhebende Bläsermusik* и *die herrlichen Stimmen von 44 jungen Sängern*, которые в совокупности оказывают на Экспериенцера *die Zuhörer* сильное воздействие. Семантика глагола *verzaubern*, как и тон предложения в целом, подразумевает наложение сильного «зачаровывающего» эффекта, благодаря которому Экспериенцер *die Zuhörer*, буквально отрываясь от реальности, погружается в некую эйфорию звукового ландшафта (английский термин *soundscape*). В примере (9) эмоциональное состояние Экспериенцера *passengers on tours* каузирует Ситуация *The Igaussu Falls*. Исходя из значения глагола *mesmerize*, можно сказать, что Экспериенцер *passengers on tours* не может уделять внимание чему-то другому, когда он смотрит на водопады, потому что в тот момент он видит перед собой преимущественно их, т. е. они занимают почти всё его поле зрения. *With astonishing cascading waterfalls*, что подразумевает под собой масштабность пейзажа, сильный шум и падение воды, привлекают и удерживают его внимание. Это всё указывает на высокую степень каузирования эмоционального состояния. Формула толкования глаголов нем. *verzaubern, verlocken* и англ. *to enthrall, to engross, to absorb, to entrance, to mesmerize*: «X каузирует Y находиться в эмоциональном состоянии очарования Z высокой степени». Примечательно, что в семантике глагола *to captivate (hold the attention of someone by being extremely interesting, exciting, pleasant, or attractive* [CALD] ‘удерживать / привлекать чьё-л. внимание, будучи чрезвычайно интересным, волнующим, приятным или привлекательным’) компонент *hold* может употребляться как каузативная сема («привлекать внимание»), так и как дуративная сема («удерживать внимание»), например: *Give the kids some toys – that should hold their attention for a while* ‘Дайте детям какие-нибудь игрушки, которые должны на некоторое время удержать / привлечь их внимание’.

В значении немецкого глагола *bezirzen* и английских глаголов *to lure, to entice*

обнаруживается также намеренный характер каузации очарования: *to please or attract somebody in order to make them like you or do what you want* [OALD] ‘угодить кому-либо или привлекать кого-либо, чтобы вы нравились им, или заставить их делайте то, что вы хотите’ с каузативными семами *please* и *attract* и дополнительной семой *in order to make them like you or do what you want*, которая выражает намеренность каузирования у Экспериенцера эмоционального состояния очарования, например:

(10) нем. [...] *benutzt Bruno Mars sein strahlendes Lächeln und sein Lausbubengesicht, um die Damenwelt zu bezirzen* [DeReKo] ‘Бруно Марс использует свою лучезарную улыбку и лицо сорванца, чтобы покорить мир женщин’.

(11) англ. *A smell of coffee in the doorway enticed people to enter the shop* [iWeb] ‘Запах кофе, исходящий из магазина, манит людей’.

В примере (10), по мнению автора текста, Каузатор, выраженный Агенсом *Bruno Mars*, воздействует своей внешностью на Экспериенцера *die Damenwelt*, вызывая у него эмоциональное состояние очарования. Намеренность здесь заключается в том, что в индустрии развлечений (в данном случае, в музыкальной индустрии) лучезарная улыбка и озорное выражение лица используется для продвижения артиста, так как благодаря этому у него увеличивается количество слушателей и фанатов. В примере (11) Ситуация *a smell of coffee in the doorway*, каузирует эмоциональное состояние Экспериенцера *people*. Возможно, владельцы магазина намеренно привлекали людей ароматом кофе, т. е. людям предлагалось что-то приятное с определённой целью: чтобы она вошли в магазин (Цель (Конечная точка) *the shop*).

Глаголы нем. *bezirzen* и англ. *to lure* и *to entice* в английском языке характеризуются высокой степенью испытываемого эмоционального состояния. При этом в значении данных лексических единицах отмечается, что каузирование эмоционального состояния направлено на достижение какой-то цели, поэтому их формула толкования следующая: «X с определенной целью каузирует Y находиться в эмоциональном состоянии очарования Z высокой степени».

В значении немецких глаголов *betören* и *bezirzen* (*hinreißen, berücken, in sich verliebt machen* [Duden] ‘увлекать, пленять, заставлять влюбиться в себя’ и *jmdn. durch Charme, Liebreiz, Charisma o. Ä. für sich einnehmen, jmds. Sympathie wecken* [DWDS] ‘располагать кого-н. к себе своим очарованием, привлекательностью, харизмой и т. п., вызвать у кого-н. симпатию’ соответственно) характерной является дополнительная сема: указание на дополнительное эмоциональное состояние («X каузирует Y испытывать Z (очарование) и

Z (симпатию / любовь) высокой степени, воздействуя на Y необъяснимым / магическим образом»), например:

(12) *Daß "Alfred" Karl Oblasser die Frauen mit seiner Stimme betören kann, glaubt ihm kein Mensch* [DeReKo] 'Ни один человек не верит в то, что «Альфред» Карл Облассер может соблазнять женщин своим голосом'.

В примере (12) подчёркивается способность Каузатора, выраженного Агенсом «*Alfred*» *Karl Oblasser*, оказывать эмоциональное воздействие на Экспериенцера *die Frauen* посредством своего голоса (*mit seiner Stimme*). Глагол *betören* в данном контексте обозначает, что в результате эмоционального влияния «Альфреда» Карла Облассера женщины могут быть не только очарованы, но и испытывать по отношению к нему нечто большее: любовь.

6. Проведённый анализ позволил сделать следующие выводы:

6.1. Немецкий и английский языки демонстрируют большое сходство в выражении каузирования эмоционального состояния очарования, что, возможно, объясняется генетическим фактором, т. е. принадлежностью к одной языковой группе германских языков индоевропейской семьи.

6.2. Рассмотренные КГО в немецком и английском языках характеризуются наличием в их семантике интенсивности каузируемого эмоционального состояния очарования, что можно отчасти объяснить необходимостью разграничивать между собой лексические единицы, выражающие разную степень очарования. Также КГО в обоих исследуемых языках имеют в своих значениях дополнительную сему намеренности.

6.3. КГО в немецком языке отличаются только такой специфической семой, как указание на дополнительное эмоциональное состояние (симпатия или любовь) (нем. *betören* и *bezirzen*), которая не была обнаружена в значениях рассматриваемых глаголов в английском языке. Низкая степень каузируемого эмоционального состояния очарования (англ. *to attract*) и указание на его продолжительность (повторяемость) (англ. *to mesmerize* и *to spellbind*) отмечены только в английском языке.

6.4. В значениях КГО нем. *bezirzen* и англ. *to lure*, *to entice* каузация очарования не является основной целью Каузатора, поскольку она направлена в первую очередь на изменение эмоционального состояния Экспериенцера для достижения своих целей.

6.5. Отличительная черта исследуемых КГО в немецком и английском языках – наличие в их значениях сем «магия», «магическое воздействие». В каузативной ситуации с глаголами очарования Экспериенцер подвергается необъяснимому чарующему воздействию Каузатора, который может воздействовать на Экспериенцера

непосредственно своей персоной, своей внешностью или с помощью присущих ему личностных характеристик или поведения (голос, взгляд, речь).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Москва: Наука, 1974. 368 с.
2. Дадужева Е. А. Общая характеристика каузативных глаголов // Вестник СибГУТИ. Новосибирск, 2011. № 2 (14). С. 76-81.
3. Довгаль А. В., Шепелева Ю. А. Семантические особенности глаголов со значениями «эмоциональное состояние» и «эмоциональное отношение» в английском языке // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica. Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. Вып. 6. С. 48-52.
4. Калиущенко В. Д. От лингвистической типологии к исторической лингвистике. Донецк: ДонНУ. 2016. 281 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 12).
5. Недялков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология каузативных конструкций // Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Ленинград: Наука, 1969. С. 5-19.
6. Падучева Е. В. Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 52-79.
7. Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. Москва: Яз. славян. культуры, 2004. 608 с.
8. Шустова С. В. Когнитивный сценарий каузативной ситуации // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2018. Т. 4. № 3. С. 46-59.
9. Chafe W. Meaning and the structure of language. Chicago, London: University of Chicago Press, 1970. 4th impr., 1975. 360 p.
10. Croft W. Case marking and the semantics of mental verbs // Semantics and the lexicon; J. Pustejovsky (eds). Studies in linguistics and philosophy, 49. Dordrecht: Kluwer, 1993. P. 55-72.
11. Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. Tübingen: Niemeyer, 2000. 253 S. (Linguistische Arbeiten; 419).
12. Lyons J. Semantics. Cambridge a. o.: Cambridge University Press, 1977. Vol. 2. 897 p.
13. Fillmore Ch. The Case for Case // Universals in Linguistic Theory; E. Bach, R. Harms (eds.). New York, 1967. P. 1-135.
14. Wierzbicka A. Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 349 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой академический словарь русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [ред.: Л. И. Балахонова]. Москва; Санкт-Петербург: Наука, 2011. Т. 15: Отряд – Перевал. 610 с. [БАСРЯ].
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов; под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. Москва: Рус. яз., 1987. 797 с.
3. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org>. (дата обращения: 04.01.2025). [CALD].
4. Duden online Wörterbuch. Доступ: <http://www.duden.de>. (дата обращения: 05.01.2025). [Duden].
3. DWDS: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Доступ: <https://www.dwds.de>. (дата обращения: 04.01.2025). [DWDS].

4. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Доступ: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english>. (дата обращения: 04.01.2025). [OALD].
5. Merriam Webster Dictionary. Доступ: <https://www.merriam-webster.com/dictionary>. (дата обращения: 10.10.2024). [MWD].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Deutsches Referenzkorpus. Доступ: <https://www.owid.de>. (дата обращения: 13.01.2025). [DeReKo].
2. iWeb: The Intelligent Web-based Corpus. Доступ: <https://www.english-corpora.org/iweb>. (дата обращения: 13.01.2025). [iWeb].

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1974). *Leksicheskaya semantika: Sinonimicheskie sredstva yazyka* [Lexical Semantics: Synonymous Means of Language]. Moskva: Nauka. (In Russ.)
2. Dadueva, E. A. (2011). *Obschaya kharakteristika kausativnykh glagolov* [General Characteristics of Causative Verbs]. In *Vestnik SibGUTI*. Novosibirsk. No. 2 (14). Pp. 76-81. (In Russ.)
3. Dovgal, A. V., Shepeleva, Yu. A. (2015). *Semanticheskie osobennosti glagolov so znacheniyami «emotsionalnoe sostoyanie» i «emotsionalnoe otnoshenie» v angliyskom yazyke* [Semantic Features of Verbs with the Meanings «Emotional State» and «Emotional Attitude» in the English Language]. In *Dasledavanni pa germanskaj i slavjanskaj filalogii = Acta Germano-Slavica*. Mahilyow: MDU imeni A. A. Kulyashova. Iss. 6. Pp. 48-52. (In Russ.)
4. Kaliuščenko, V. D. (2016). *Ot lingvisticheskoj tipologii k istoricheskoj lingvistike* [From Linguistic Typology to Historical Linguistics]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 12. (In Russ.)
5. Nedyalkov, V. P., Silnitskiy, G. G. (1969). *Tipologiya kausativnykh konstruktsiy* [Typology of Causative Constructions]. In *Tipologiya kausativnykh konstruktsiy. Morfologicheskij kausativ*. Leningrad: Nauka. Pp. 5-19. (In Russ.)
6. Paducheva, E. V. (2001). *Kausativnye glagoly i dekausativy v russkom yazyke* [Causative Verbs and Decausatives in the Russian Language]. In *Russkiy yazik v nauchnom osveschenii*. No. 1. Pp. 52-79. (In Russ.)
7. Paducheva E. V. (2004) *Dinamicheskie modeli v semantike leksiki* [Dynamic models in words semantics]. Moskva: Yaz. slavjan. kultury. (In Russ.).
8. Shustova, S. V. (2018). *Kognitivnyy stsenarij kausativnoy situatsii* [Cognitive scenario of a causative situation]. In *Nauchnyy rezultat. Voprosy teoreticheskoy i prikladnoy lingvistiki*. Vol. 4. No. 3. Pp. 46-59. (In Russ.).
9. Chafe, W. (1970). *Meaning and the Structure of Language*. 4th impr. 1975. Chicago, London: University of Chicago Press.
10. Croft, W. (1993). *Case marking and the semantics of mental verbs*. In J. Pustejovsky (ed.) *Semantics and the Lexicon. Studies in Linguistics and Philosophy*, 49. Dordrecht: Kluwer. Pp. 55-72.
11. Kaliuščenko, V. D. (2000). *Typologie denominaler Verben*. Tübingen: Niemeyer. (Linguistische Arbeiten; 419).
12. Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 2.
13. Fillmore, C. (1967). *The Case for Case*. In E. Bach & R. Harms (Eds.) *Universals in Linguistic Theory*. New York. Pp. 1-135.
14. Wierzbicka, A. (1999). *Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Bolshoy akademicheskiy slovar russkogo yazyka* [Great Academic Dictionary of the Russian Language]. Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistic Research; ed. by L. I. Balakhonova. Moskva; Sankt-Peterburg: Nauka, 2011. Vol. 15: Otryad – Pereval. (In Russ.)
2. Ozhegov, S. I. (1987). *Slovar russkogo yazyka: Ok. 57,000 slov* [Dictionary of the Russian Language: Approximately 57,000 Words]. 18th ed., stereotype; ed. by N. Yu. Shvedova, Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences. Moskva: Russ. Yaz. (In Russ.)
3. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. Available at: <https://dictionary.cambridge.org>. (accessed: 04.01.2025).
4. *Duden online Wörterbuch*. Available at: <http://www.duden.de>. (accessed: 05.01.2025) [Duden].
3. *DWDS: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts*. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 04.01.2025).
4. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Available at: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english>. (accessed: 04.01.2025).
5. *Merriam Webster Dictionary*. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary>. (accessed: 10.10.2024).

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Deutsches Referenzkorpus*. Available at: <https://www.owid.de>. (accessed: 13.01.2025).
2. *iWeb: The Intelligent Web-based Corpus*. Available at: <https://www.english-corpora.org/iweb>. (accessed: 13.01.2025).

Калиущенко Владимир Дмитриевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой германской филологии (e-mail: v.kaliushenko@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Kaliushenko Vladimir D. – Doctor of Philology, Professor, Head of Germanic Philology Department (e-mail: v.kaliushenko@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Милохин Евгений Иванович – студент магистратуры кафедры германской филологии (e-mail: yevgeniy.milokhin@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Milokhin Evgeniy I. – Undergraduate Student of Germanic Philology Department (e-mail: yevgeniy.milokhin@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24b Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 27 января 2025 г.